

TECHNICAL SCIENCES

СТАН ТА ТРАНСФОРМАЦІЇ, ЩО ВІДБУВАЮТЬСЯ У СИСТЕМІ ФОРМУВАННЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ НЕРУХОМОСТІ НА РЕГІОНАЛЬНОМУ РІВНІ

Мамонов К.А.,

*Харківський національний університет міського господарства
імені О. М. Бекетова, Україна*

*д.е.н., професор, завідувач кафедри земельного адміністрування та геоінформаційних систем
ID ORCID: <http://orcid.org/0000-0002-0797-2609>*

Нестеренко С.Г.,

*Харківський національний університет міського господарства
імені О. М. Бекетова, Україна*

*к.техн.н., доцент, кафедра земельного адміністрування та геоінформаційних систем
ID ORCID: <https://orcid.org/0000-0001-5124-9728>*

Кондратиук І.В.,

*Харківський національний університет міського господарства
імені О. М. Бекетова, Україна*

*здобувач кафедри земельного адміністрування та геоінформаційних систем
ID ORCID: <http://orcid.org/0000-0002-9092-560X>*

Фролов В.О.

*Харківський національний університет міського господарства
імені О. М. Бекетова, Україна*

*асистент кафедри земельного адміністрування та геоінформаційних систем
ID ORCID: <https://orcid.org/0000-0001-8045-3963>*

STATE AND TRANSFORMATIONS TAKING PLACE IN THE SYSTEM OF FORMATION AND USE OF REAL ESTATE AT THE REGIONAL LEVEL

Mamonov K.,

Doctor of Economic Sciences, Professor, Department of Land Administration and Geographic Information Systems

O.M. Beketov National University of Urban Economy in Kharkiv

Nesterenko S.,

Candidate of technical sciences, Associate professor, Department of Land Administration and Geographic Information Systems

O.M. Beketov National University of Urban Economy in Kharkiv

Kondratiuk I.,

Graduate student, Department of Land Administration and Geographic Information Systems

O.M. Beketov National University of Urban Economy in Kharkiv

Frolov V.

Assistant, Department of Land Administration and Geographic Information Systems

O.M. Beketov National University of Urban Economy in Kharkiv

АНОТАЦІЯ

Доведено, що забезпечення розвитку регіонів залежить від рівня формування та використання нерухомості, у складі якої виділяється земельні ділянки, інші об'єкти, що знаходяться на ній, формують зверху, знизу просторове забезпечення, визначається довгостроковим характером, переміщення якої призводить до порушення її функціональних ознак. Запропоноване визначення дозволяє сформувати теоретико-методичну основу для застосування методу і моделей використання нерухомості на регіональному рівні. В результаті досягнута мета щодо визначення напрямів та трансформацій, що відбуваються у системі формування та використання нерухомості на регіональному рівні.

У результаті аналізу стану та трансформаційних процесів щодо формування та використання нерухомості визначені критерії формування просторового, функціонального, інвестиційного, екологічного забезпечення використання нерухомості на регіональному рівні, що надає можливості побудувати багаторівневу систему показників для розробки методу і моделей, прогнозування змін та формування заходів підвищення ефективності використання нерухомості на регіональному рівні.

ABSTRACT

It has been proven that the provision of regional development depends on the level of formation and use of real estate, which includes land plots, other objects located on it, form a spatial provision from above and below, determined by a long-term nature, the movement of which leads to violation of its functional features. The proposed definition makes it possible to form a theoretical and methodological basis for the application of the method and models of real estate use at the regional level. As a result, the goal of determining directions and transformations taking place in the system of formation and use of real estate at the regional level has been achieved.

As a result of the analysis of the state and transformation processes regarding the formation and use of real estate, the criteria for the formation of spatial, functional, investment, and environmental provision of the use of real estate at the regional level were determined, which makes it possible to build a multi-level system of indicators for the development of methods and models, forecasting changes and forming measures to increase the efficiency of real estate use at the regional level.

Ключові слова: нерухомість, регіональний рівень, науково обґрунтовані рекомендації, ефективність використання, механізм використання нерухомості, геопросторові моніторингові карти, методи, моделі.

Keywords: real estate, regional level, scientifically based recommendations, efficiency of use, mechanism of real estate use, geospatial monitoring maps, methods, models.

Забезпечення розвитку регіонів залежить від рівня формування та використання нерухомості, у складі якої виділяється земельні ділянки, інші об'єкти, що знаходяться на ній, формують зверху, знизу просторове забезпечення, визначається довгостроковим характером, переміщення якої призводить до порушення її функціональних ознак. Запропоноване визначення дозволяє сформувати теоретико-методичну основу для застосування методу і моделей використання нерухомості на регіональному рівні.

Поряд з цим, особливого значення має визначення кількісного підґрунтя формування та використання нерухомості, враховуючи стан та тенденції її змін.

Метою дослідження є визначення напрямів та трансформацій, що відбуваються у системі формування та використання нерухомості на регіональному рівні.

Для досягнення поставленої мети вирішуються наступні завдання:

- характеристика стану та трансформаційних процесів, що відбуваються у системі формування та використання нерухомості на регіональному рівні;
- виокремлення чинників, що впливають на формування та використання нерухомості.

В існуючих наукових розробках систематизовані підходи до визначення нерухомості на регіональному рівні [1–4].

Отже, запропоновано визначення нерухомості як сукупності земельних ділянок, інших об'єктів, які знаходяться на ній, формують зверху, знизу просторове забезпечення, використання яких має довгостроковий характер та переміщення призводить до порушення їх функціональних ознак. На формування та використання нерухомості здійснюють вплив просторові, функціональні, інвестиційні та екологічні чинники. Їх взаємодія та визначення дозволяє побудувати багаторівневу систему показників оцінки для формування кількісної основи прийняття обґрунтованих рішень.

Стан та трансформаційні процеси щодо формування та використання нерухомості впливають структурні характеристики земель на регіональному рівні. Зокрема, визначено, що у цій структурі найбільшу питому вагу складають землі сільськогосподарського призначення – майже 70 %. Питома вага лісів та інших лісовкритих площ – більш ніж 17%, інші землі (забудовані та заболочені землі, відкриті землі без рослинного покриву, води, інші землі) – 13%.

У цьому контексті слід сфокусувати увагу на землях сільськогосподарського призначення на регіональному рівні (табл. 1).

Таблиця 1

Питома вага земель сільськогосподарського призначення у їх загальному обсязі на регіональному рівні, відн. од.

Регіони	Показник
Вінницький	0,049
Волинський	0,025
Дніпропетровський	0,061
Донецький	0,049
Житомирський	0,036
Закарпатський	0,011
Запорізький	0,054
Івано-Франківський	0,015
Київський	0,039
Кіровоградський	0,049
Луганський	0,046
Львівський	0,03
Миколаївський	0,048
Одеський	0,063
Полтавський	0,052
Рівненський	0,022
Сумський	0,041
Тернопільський	0,025
Харківський	0,058
Херсонський	0,047
Хмельницька	0,038
Черкаський	0,035
Чернівецький	0,011
Чернігівський	0,05

Отже, у результаті аналізу визначено, що найбільшу питому вагу землі сільськогосподарського призначення складають у регіонах: Одеському, Дніпропетровському, Харківському, Запорізькому, Полтавському, Чернігівському. Поряд з цим, на низькому рівні визначено цей показник у Закарпатському регіоні, Івано-Франківському, Чернівецькому, Рівненському, Волинському, Тернопільському.

Формування нерухомості залежить від її інвестиційних параметрів. За досліджений період спостерігається значне скорочення індексу капітальних інвестицій до відповідного періоду минулого року, що свідчить про їх «відтік» і в значній мірі пов'язано із агресією РФ та внутрішніми й зовнішніми диспропорціями, що відбуваються в Україні (табл. 2).

Таблиця 2

Індекс капітальних інвестицій до відповідного періоду минулого року за регіонами України, відн. од. [5]

Регіони	Показник
Україна	0,608
Вінницький	0,835
Волинський	0,814
Дніпропетровський	0,516
Донецький	0,171
Житомирський	0,532
Закарпатський	0,742
Запорізький	0,443
Івано-Франківський	0,558
Київський	0,704
Кіровоградський	0,818
Луганський	0,06
Львівський	0,831
Миколаївський	0,413
Одеський	0,561
Полтавський	0,625
Рівненський	0,561
Сумський	0,521
Тернопільський	0,798
Харківський	0,389
Херсонський	0,048
Хмельницька	0,722
Черкаський	0,75
Чернівецький	0,783
Чернігівський	0,807

Слід зазначити, що у всіх регіонах відбувається скорочення обсягів капітальних інвестицій, особливо це стосується регіонів, де відбуваються бойові дії або «прифронтових областей»: Донецький регіон, Луганський, Запорізький, Миколаївський, Харківський, Херсонський.

До інвестиційних показників використання нерухомості відноситься питома вага населених пунктів, де здійснена нормативна грошова оцінка земель до загальної їх кількості на регіональному рівні (табл. 3).

Таблиця 3

Питома вага населених пунктів, де здійснена нормативна грошова оцінка земель до загальної їх кількості на регіональному рівні, відн. од. [6]

Регіони	Показник
Україна	0,501
Вінницький	0,39
Волинський	0,328
Дніпропетровський	0,112
Донецький	0,812
Житомирський	0,679
Закарпатський	0,691
Запорізький	0,019
Івано-Франківський	0,42
Київський	0,803
Кіровоградський	0,407
Луганський	0,551
Львівський	0,853
Миколаївський	0,029
Одеський	0,644
Полтавський	0,348
Рівненський	0,976
Сумський	0,469
Тернопільський	0,367
Харківський	0,154
Херсонський	0,367
Хмельницька	0,369
Черкаський	0,616
Чернівецький	0,813
Чернігівський	0,606

Таким чином, у результаті аналізу визначено, що за досліджений період у цілому по Україні спостерігається посередній рівень проведеної нормативної грошової оцінки земель населених пунктів (0,501), що знижує рівень кількісного забезпечення прийняття рішень щодо використання нерухомості. Крім того на низькому рівні визначено рівень проведеної нормативної грошової оцінки земель регіонів: Дніпропетровський, Запорізький, Миколаївський, Харківський. Поряд з цим, на високому

рівні здійснена оцінка у Донецькому, Київському, Львівському, Рівненському, Чернівецькому регіонах.

Функціональні чинники використання нерухомості на регіональному рівні визначаються показниками, що характеризують містобудівну діяльність. Зокрема, слід відзначити індекс будівельної продукції, значення якого представлені у табл. 4.

Таблиця 4

Індекс будівельної продукції за регіонами України, відн. од. за даними [5]

Регіони	Показник
Україна	1,028
Вінницький	0,924
Волинський	0,931
Дніпропетровський	0,858
Донецький	1,418
Житомирський	1,458
Закарпатський	1,307
Запорізький	1,032
Івано-Франківський	1,199
Київський	0,997
Кіровоградський	0,382
Луганський	1,042
Львівський	1,555
Миколаївський	0,779
Одеський	1,068
Полтавський	0,761
Рівненський	0,912
Сумський	0,808
Тернопільський	1,318
Харківський	1,054
Херсонський	1,317
Хмельницька	1,13
Черкаський	0,863
Чернівецький	1,697
Чернігівський	0,809

Таким чином, за досліджений період спостерігається зростання індексу будівельної продукції у цілому по Україні на 2,8%. Таке збільшення обумовлено зростанням цього показника у регіонах: Донецький, Житомирський, Закарпатський, Запорізький, Івано-Франківський, Луганський, Львівський, Одеський, Тернопільський, Харківський, Херсонський, Хмельницький, Чернівецький.

Поряд з цим, гальмували цей процес регіони: Вінницький, Волинський, Дніпропетровський, Київський, Кіровоградський, Миколаївський, Полтавський, Рівненський, Сумський, Черкаський, Чернігівський.

Екологічні чинники впливають на формування та використання нерухомості на регіональному рівні. У цьому контексті визначається індекс загального обсягу утворення відходів (табл. 5).

Індекс загального обсягу утворення відходів на регіональному рівні, відн. од. [5]

Регіони	Значення індексу
Україна	1,047
Вінницький	0,575
Волинський	0,943
Дніпропетровський	1,227
Донецький	1,022
Житомирський	0,837
Закарпатський	0,947
Запорізький	1,024
Івано-Франківський	0,578
Київський	1,523
Кіровоградський	0,013
Луганський	0,586
Львівський	1,525
Миколаївський	1,075
Одеський	0,714
Полтавський	1,006
Рівненський	1,705
Сумський	0,843
Тернопільський	0,263
Харківський	0,849
Херсонський	0,242
Хмельницький	0,556
Черкаський	0,893
Чернівецький	0,655
Чернігівський	0,716

Індекс утворення відходів свідчить про їх зростання у цілому по Україні, що забезпечується збільшенням обсягів у регіонах: Дніпропетровському, Донецькому, Запорізькому, Київському, Львівському, Миколаївському, Полтавському, Рівненському. Поряд з цим, гальмували цей процес зменшення обсягів утворення відходів у наступних регіонах: Вінницькому, Волинському, Житомирському, Закарпатському, Івано-Франківському, Кіровоградському, Луганському, Одеському, Сумському, Тернопільському, Харківському, Херсонському, Хмельницькому, Черкаському, Чернівецькому, Чернігівському.

Таким чином, у результаті аналізу стану та трансформаційних процесів щодо формування та використання нерухомості визначені критерії формування просторового, функціонального, інвестиційного, екологічного забезпечення використання нерухомості на регіональному рівні, що надає можливості побудувати багаторівневу систему показників для розробки методу і моделей, прогнозування змін та формування заходів підвищення ефективності використання нерухомості на регіональному рівні.

Крім того, визначені неоднозначні тенденції щодо формування та використання нерухомості на регіональному рівні, які пов'язані із зниженням

просторового забезпечення, функціональними диспропорціями, скороченням рівня утворення відходів, нестабільністю забезпечення містобудівної діяльності.

Література

1. Пилипенко А. В., Сергеева С. М. Особливості договору куплі-продажу об'єктів нерухомості. URL: http://elar.naiu.kiev.ua/bitstream/123456789/10425/1/Акт.%20пробл.%20очим а%20молод.%20учен.%20%20Ч2_p052-055.pdf
2. Слободянюк С. Сутність нерухомого майна та його правова природа // Підприємництво, господарство і право, 2011. № 5. С. 48–52.
3. Верхоглядова Н. І., Щеглова О. Ю. Сутність і місце нерухомості в системі ринкових відносин. Механізм регулювання економіки, 2011. № 3. С. 197–205.
4. Григор'єв В. В. Оцінка об'єктів нерухомості: підручник. К.: Вища школа, 2008. 105с.
5. Офіційний сайт Державної служби статистики України. URL: <https://www.ukrstat.gov.ua>.
6. Офіційний сайт Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру. URL: <https://land.gov.ua>.